

¿Por qué es importante realizar voluntariado siendo estudiante de medicina?

Why is it important to volunteer as a medical student?

Milagros F. Bermudez-Pelaez^{1,2,3,4,a} ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-3861-6869>

Diego Hidalgo-Avenidaño^{1,2,3,4,a} ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6144-8090>

1. Línea de Investigación Académica en Cardiología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú
 2. Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Cayetano Heredia, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú
 3. Facultad de Medicina Humana Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
 4. Voluntariado Nutre Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú
- a. Estudiante de Medicina

Palabras claves: Voluntariado; Educación universitaria; Estudiantes de medicina

Key words: Volunteering; University education; Medicine students

Sr. Editor:

El Perú es un país cuya población padece de carencias en distintos ámbitos. Ante esta problemática, existen organizaciones no remuneradas que reciben el nombre de “voluntariados”, los cuales reclutan dentro de sus filas a todos aquellos que deseen ayudar (1). Cada voluntariado tiene una misión específica en la que basa su accionar, algunos se enfocan en la construcción de viviendas, en mejorar hábitos alimenticios de familias, en educación en salud, etc.

Las universidades peruanas no son ajenas a esta situación, por lo que gestionan oportunidades de voluntariado local e internacional mediante diversas estructuras organizativas. Estos programas son una herramienta de sensibilización y formación integral de los estudiantes (2). De todas las carreras universitarias, aquella que comparte esta vocación de servicio hacia los demás es la carrera de medicina humana (3), motivo por el cual vamos a discutir la importancia de realizar voluntariados siendo estudiante de pregrado en dicha carrera.

Una de las principales ventajas de ser voluntario es desarrollar empatía, cualidad valiosa a la hora de ejercer la profesión de médico. Por otro lado, te permite fortalecer habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, solidaridad y trabajo en equipo, debido a que todos comparten un objetivo en común y cada integrante es fundamental para lograrlo. Además, al conocer la realidad de otras comunidades que son distintas a la tuya, puedes contribuir a la mejoría de estas. Asimismo, algunos voluntariados ofrecen capacitaciones y de esta forma, sus voluntarios pueden poner en práctica todo lo aprendido a la hora de llevar a cabo la intervención correspondiente (4).

Finalmente, se concluye que el formar parte de voluntariados en pregrado de medicina es una oportunidad que no se puede desperdiciar, ya que trae muchos beneficios para el crecimiento personal y humanitario del estudiante. Por ello, exhortamos a todas las facultades de medicina humana a promocionar dichos programas como es debido.

Referencias Bibliográficas

1. Guiney H, Machado L. Volunteering in the Community: Potential Benefits for Cognitive Aging. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2018 Mar 2;73(3):399-408.
2. Gaete Quezada Ricardo. El voluntariado universitario como ámbito de aprendizaje, servicio y emprendimiento social. *Última Década*. 2015; (43):235-260.
3. Peña Pentón Damodar. El arte de la medicina: ética, vocación y poder.. *Panorama Cuba y Salud*. 2014;9(3):31-41.
4. El Estado Peruano. Conoce las diez razones para hacer un voluntariado. Plataforma digital única del Estado Peruano 2021. Disponible en: <https://www.gob.pe/>

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:

Milagros Fiorella Bermúdez Peláez

Avenida Francisco Javier Mariátegui 218, Jesús María, Lima, Perú

milagros.bermudez@upch.pe

Celular: +51 922 870 261

Cómo citar: Bermudez-Pelaez MF; Hidalgo-Avenidaño D. ¿Por qué es importante realizar voluntariado siendo estudiante de medicina?